

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EDITORIALES PARA LA DIFUSIÓN CIENTÍFICA

Cecilia Guiliana Solano García ^{1a}, Gladys Rosario Huamán Espinoza ^{1a},
Erwin Pablo Peña Casas ^{1b}, Flor Angélica Lavanda Reyes ^{1c}

¹ Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (UNICA). Ica, Perú.

- a) Facultad de Odontología. cecilia.solano@unica.edu.pe
- b) Facultad de Ingeniería de Sistemas
- c) Facultad de Administración

Para el buen desempeño de las competencias editoriales se necesita la capacitación sobre la comprensión de la comunicación científica. El objetivo del estudio fue evaluar la formación de competencias editoriales para la difusión científica. De manera aleatoria se le aplicó una encuesta con siete preguntas a tres árbitros de la revista *The Biologist* (Lima). Las preguntas fueron: 1ro) metodología de la investigación con enfoque cualimétrico, 2do) comprensión de la comunicación científica, 3ro) gestión y vigilancia informativa, 4to) operación de programas digitales para la gestión editorial, 5to) maquetación editorial, 6to) proceso de arbitraje y 7mo) estrategias para la competencia responsable en la aceptación y edición científica. Se estableció 90 puntos (media hipotética) como criterio para la prueba de hipótesis. Fue menor la t_{cal} (-6,98) con la t_{tab} (1,833) de manera que fue aceptada la valoración profesional que se realizó, a los investigadores donde debe cumplirse de manera crítica las preguntas que indicaron.

Palabras clave: comunicación científica – edición científica – formación profesional

DOI: 10.5281/zenodo.5758902